

РАҚАМЛИ ТАСВИРЛАР ЁРҚИНЛИГИ ВА ФАЗОВИЙ ФИЛЬТРАНИШИНИ ЎЗГАРТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Норинов М.У.

ТАТУ Фарғона филиали ўқитувчи.

Назиржонов У.Н.

ТАТУ Фарғона филиали талаба.

Халиқова Ш.У.

ТАТУ Фарғона филиали талаба.

Аннотация. Мақолада фазовий соҳада рақамли тасвирларга ишлов беришнинг энг кенг тарқалган усуллари тавсифи ва кўриб чиқилган усуллардан фойдаланиш мисоллари келтирилган

Abstract. The article represents a description of the most common methods of digital image processing in the spatial domain, and also provides examples of the use of the foregoing methods.

Калит сўзлар: ЗАУ-матрица, гистограмма, ёрқинликни ўзгартириш, эквализация (тенглаштириш), гистограммалар хусусият, медианали филтрация, лаплас филтри.

Keywords: CCD-matrix, histogram, brightness transformation, equalization, histogram specification, the median filtering, filter-laplacian.

Илмий-техник тараққиётнинг замонавий босқичида рақамли тасвирларни олиш ва уларга ишлов беришнинг мавжуд усуллари такомиллаштириш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ҳозирги вақтда рақамли тасвирлар илм-фан ва техниканинг турли соҳаларида, хусусан микробиология, астрономия, физика, тиббиёт, микроэлектроника ва океанографияда кўплаб муаммоларни ҳал қилишда фойдаланилмоқда. Бундан ташқари, 20-21 асрлар бошларида компьютер технологиялари ва ШК ҳисоблаш имкониятларининг жадал ривожланиши натижасида уч ўлчовли тасвирларни шакллантириш имконияти пайдо бўлди, бу эса бир қатор вазифаларнинг ечимини анча соддалаштирди. Бироқ, рақамли тасвирлардан фойдаланишда олинган катта афзалликларга қарамай, керакли натижага эришиш учун ҳал қилиниши зарур бўлган бир қатор муаммолар мавжуд. Рақамли тасвирлар билан ишлашнинг асосий мураккаблиги бу бир-бирига ўхшаш бир жуфт тасвир ўртасидаги фарқдир. Бундай ҳодиса пайдо бўлишининг бир нечта сабаблари бор, бу ҳам оптик тизим томонидан тасвирни шакллантириш, ҳам рақамли шаклга ўзгартиришдаги қийинчиликлар бўлиши мумкин.

Қуйидагилар оптик тизим орқали тасвирни шакллантиришдаги асосий қийинчиликлар ҳисобланади:

- объект ёки унинг юзаси ёритилишини бир хил даражада ушлаб туришнинг имконияти йўқлиги;

- керакли фокус масофасини аниқ бажаришнинг имконияти йўқлиги, натижада расмда ҳира соҳалар пайдо бўлади;

- суратга олиш ёки масофадан зондлаш вақтида турли хил силжишларнинг юзага келиши;

- битта объектни бир хил шароитда суратга олишда дисперсиянинг тебраниши.

Рақамли ишлов бериш вақтида оптик тизим томонидан тасвирни шакллантиришда юзага келувчи бузилишлардан ташқари бир хил тасвирларни олишга имкон бермайдиган бир қатор чекловчи омиллар ҳам мавжуд. Оптик тизим томонидан тасвирни рақамли шаклга ўзгартирувчи асосий элемент ЗАУ ва КМОП(Бир-бирини тўлдирувчиметалл-оксид ярим ўтказгич тузилиши)-матрицалар ҳисобланади.

КМОП-матрицалар бугунги кунда ЗАУ-тасвир шакллантирувчилари даражасига, айниқса паст ёритилганликда етиб бормаиди, шу сабабли кўп сонли фото сезувчан элементлардан ташкил топган ЗАУ-матрицалар кенг тарқалган.

ЗАУ –матрицасининг асосий вазифаси ютилган фотонлардан ҳосил бўлган электр зарядлари йиғиш ҳисобланади. Натижада ЗАУ-матрицасида тўпланган заряд ёритилганликка мутаносиб бўлади.

Ўқиш босқичида мазкур зарядлар кейинги ишлов беришга узатилади ва натижада элетр кучланишга ўзгартирилади. Шунга кўра, тасвирлардаги фарқ зарядни тўплаш ва унга ишлов беришга ўтказиш вақтида тасвирни шакллантириш вақтида ушбу зарядга катта миқдордаги шовқин (масалан, ўқ узиш шовқини) таъсир қилиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, тўғридан-тўғри тасвирни шакллантириш жараёнида ёруғлик интенсивлигининг тўпланиши содир бўлмайди, юқорида намуналар олиш жараёни амалга оширилади, бу кейинчалик тасвирнинг хиралашишига ва майда деталларнинг йўқолишига олиб келади. Натижада, барча ушбу омиллар бир хил шароитда шаклланган ва бир хил ЗАУ матрицаси ва оптик тизим ёрдамида олинган бўлса ҳам ушбу омилларнинг барчаси кейинги тасвирларнинг асл нусхасидан турли хил бузилишларга олиб келади. Шунга кўра, кенг кўламли вазифаларни ечиш учун олинган тасвирларга олдиндан ишлов бериш талаб этилади. Ҳозирги вақтда рақамли тасвирга ишлов беришнинг иккита асосий йўналиши мавжуд: тасвирларга фазовий соҳада ишлов бериш ва тасвирларга частотали соҳада ишлов бериш

Фазовий соҳада тасвирга ишлов бериш тўғридан-тўғри тасвир пикселлари билан ишлайди ва иккита муҳим ишлов бериш усуллари ўз ичига олади:

- тасвир ёрқинлигини ўзгартириш;
- фазовий филтрлаш.

1-расмда фазовий соҳада тасвирга ишлов беришнинг мавжуд усуллари қисқача таснифи келтирилган.

1-расм. Рақамли тасвирларга фазовий соҳада ишлов беришнинг энг кенг тарқалган усуллари қисқача таснифи.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, фазовий соҳадаги рақамли тасвирга ишлов бериш тўғридан-тўғри расм пикселлари билан ишлайди. Фазовий соҳада содир бўлаётган жараёнларни қуйидаги тенглама ёрдамида белгилаш мумкин:

Бу ерда:

$f(x,y)$ – кирувчи тасвир;

$g(x,y)$ - чикувчи (ишлов берилган) тасвир;

T - (x,y) координатали нуытаннинг баъзи соҳаларида аниқланган f дан юқори баъзи операторлар.

Координаталари (x,y) бўлган нуқта атрофида фазовий соҳани аниқлашга асосий ёндашув координаталари (x,y) бўлган нуқтада марказлашган квадрат ёки тўртбурчаклар майдонидан фойдаланишдир. Берилган куйи соҳа маркази пикселдан пикселга ўзгаради ва бунда ҳар бир нуқтада T ўзгариш содир бўлади, натижада $g [1]$ чикувчи тасвири шаклланади. Бироқ аксарият ҳолларда ишни тасвирнинг пикселлари билан бошлашнинг иложи йўқ, чунки аксарият тасвирлар маълум бир алгоритм томонидан сиқилган ва муайян бир шаклда тақдим этилган бўлади. Мазкур муаммони ҳал қилишнинг усулларида бири – тасвирни тақдим этилган форматда очиш имконини берадиган, вьювер дастурини ёзиш, сўнг пикселлар ва икки ўлчамли массивни киритиш ёрдамида массивга муайян форматда очилган дастлабки тасвир пикселлари қийматини бириктириш ҳисобланади, тавсифланган дастурий код мисоли 2-расмда келтирилган.

2-расм.

Расмда келтирилган дастурий код Delphi 7 дастурий таъминот ишлаб чикувчининг интеграллашган муҳитида ишлаб чиқилган ва imgRoad шаклига flv форматидаги тасвирни чиқариш пикселларини киритиш циклини ўз ичига олади. Циклнинг ҳаракати очик тасвирнинг юқори чап бурчагидан бошланади, очик тасвир пикселларини танлаш

баробарида $ImgArr [y,x]$ икки ўлчамли массивда (x,y) координаталари билан пикселларни бириктириш ва тўплаш жараёни амалга оширилади, сўнг унинг элементлари $LoadOnImageBMP$ процедураси ёрдамида $ImageVmp$ шаклига чиқарилади ҳамда бевосита ишлов берилиши мумкин.

Рақамли тасвирга фазовий соҳада ишлов беришнинг кенг қўлланиладиган усулларида бири бу тасвирнинг ёрқинлигини ўзгартириш ҳисобланади. Кўпинча тасвир ёрқинлигининг тақсимланишини баҳолаш учун гистограммадан фойдаланилади. $[0,G]$ диапазондаги мумкин бўлган ёрқинлик даражалари L га тенг бўлган рақамли тасвир гистограммаси деб $h(r_k) = n_k$ дискрет функциясига айтилади, бу ерда r_k - $[0,G]$ интервалидаги ёрқинлик даражаси, n_k эса – ёрқинлик даражаси r_k га тенг бўлган тасвир пикселлари сони [1]. Агар гистограммани куриш учун тасвирнинг пикселлари билан тўғридан-тўғри ишлаш имкони бўлса, у ҳолда 3-расмда келтирилган дастур кодини қўллаш мумкин.


```

Unit1.pas
Unit
begin // Сведение всего ALLImage в массив Iarr[a]
for a:=0 to 255 do
Iarr[a]:= 0;
for y:= 0 to ImageHeight-1 do
for x:= 0 to ImageWidth-1 do
inc(Iarr[AllImage[y, x] shr 2]);
max:= Iarr[ 0 ]; // Поиск наибольшего количества пикселей по всему изображению AllImage
for a:=1 to 255 do
if Iarr[a] > max then max:= Iarr[a];

Form1.Edit7.Text:=IntToStr( max ); // Вывод наибольшего количества пикселей на экран
MaxElem:= max;
VisImg:=Form1.Gistogramma.Height; // Определение высоты изображения Gist
Form1.Edit9.Text:= IntToStr( VisImg );
mashtab:= VisImg/MaxElem; //Определение множителя для построения гистограммы
Form1.Label16.Caption:=FloatToStr( mashtab ); // Вывод множителя на экран
// Обработка массива Iarr[a] для вывода на Gistogramma.Canvas
for a:=0 to 255 do
Iarr1[a]:= Round( mashtab*Iarr[a] );
( // Поиск наибольшего элемента в новом массиве Iarr1[a]
max:=1;
for a:=2 to 255 do
if Iarr1[a]>Iarr1[max] then max:=a;
Form1.Label18.Caption:=FloatToStr(Iarr1[max]); )
//Рисование гистограммы на канвасе
//Создание формы
with Form1.Gistogramma.Canvas do // Описание условий(рисуем при помощи Pen черным цветом)
begin
Pen.Color:=clBlack;
Brush.Color:=clBlack;
end;
//Прорисовка гистограммы. Начало кода
with Form1.Gistogramma.Canvas do
for x:=0 to 255 do
begin
MoveTo(x, VisImg-1);
LineTo(x, VisImg-1- Iarr1[x] );
end;

```

3-расм. Гистограмма қуришни амалга оширувчи дастурий код.

3-расмда келтирилган дастур коди ҳам Delphi 7 муҳитида ишлаб чиқилган ва тасвир ёрқинлигини тақсимлаш гистограммасини қуришни таъминлайди. Код ёрқинлик қиймати яқин бўлган элементлар сонини аниқлаш ва ушбу маълумотларни гистограмма шаклида кўрсатиш вазифасига асосланган. Ушбу дастурнинг иш натижалари 4-расмда кўрсатилган.

Агар пикселлар билан тўғридан-тўғри ишлаш имконияти бўлмаса, MATLAB математик тўплами ёрдамида фазовий соҳада тасвирларга ишлов бериш учун кенг имкониятлар мавжуд. MATLAB математик тўплами ёрдамида нафақат турли хил гистограммаларни тезкорлик билан қуриш мумкин, балки уларнинг эквализацияси ҳамда ўзига хос хусусиятларини кўриш мумкин

MATLAB математик тўпламида диаграммаларни қуриш учун асосий буйруқ (команда) *Imhist* буйруғи ҳисобланади, у қуйидаги синтаксисга эга:

$$G = \text{imhist}(f, b),$$

бу ерда:

f – кирувчи тасвир;

G – чиқувчи тасвирнинг гистограммаси;

b – гистограммани шакллантиришда фойдаланилган саватларнинг сони, агар саватлар сони кўрсатилмаган бўлса, у ҳолда қиймат 256 га тенг бўлади.

imhist буйруғи натижаси, шунингдек синовдан ўтказилаётган тасвир 5 ва 6-расмларда келтирилган.

MATLAB тўпламида гистограммаларни куриш учун *imhist* буйруғидан ташқари *bar*, *stem*, *plot* буйруқлари қўлланилади. **5-расм.** Бошланғич синовдан ўтказилаётган ярим тусли тасвир.

Bar буйруғидан фойдаланганда гистограмма устунли жадваллар ёрдамида курилади. Bar функцияси ёрдамида диаграмма куриш учун буйруқ синтаксиси қуйидаги кўринишга эга:

$Bar(horz, v, width)$

бу ерда:

v – графиги курилиши керак бўлган вектор-сатр;

$horz$ – горизонтал шкала бўйлаб ўсувчан, v вектор каби ўлчамга эга вектор;

$width$ - 0 ва 1 оралиғидаги сон, агар 1 сони қўлланилса, у ҳолда устунлар кесишади, 0 сони қўлланилганда эса диаграмма устунлари вертикал чизиклар ҳисобланади [1].

6-расм. *Imhist* буйруғи ёрдамида олинган тасвир гистограммаси.

Илдизли диаграмма устунли диаграмма сингари курилади, унинг синтаксиси қуйидаги кўринишга эга:

$Stem(horz, v, 'colorlinestylemarker', 'fill')$,

бу ерда:

v – графиги курилиши керак бўлган вектор-сатр, $horz$ ўзгарувчи эса *bar* функциясидаги каби маънога эга;

$color_line_style_marker$ – диаграмма тузилган чизиклар хусусиятини кўрсатади [1].

Функция графикни нуқталар бўйича, уларни тўғри чизиклар бўлаклари билан боғлаган ҳолда куради. Қуйида *Plot* диаграмма куриш функцияси буйруғининг синтаксиси келтирилган:

$Plot(horz, v, 'color\ linestyle\ marker')$.

Мазкур буйруқда ишлатиладиган ўзгарувчилар юқорида келтирилган тавсифлар билан бир хил.

MATLAB математик тўпламида диаграммалар тузишдан ташқари тенглаштириш ва ўзига хос хусусиятларини кўриш поцедураларини амалга ошириш мумкин.

Тенглаштириш операциясининг моҳияти ёрқинлик даражасини бутун интервал бўйлаб тақсимлашдан иборат [0,1]. Тенглаштириш операциясининг натижаси ёрқинлик даражасининг ортган динамик диапазонига эга бўлган чиқиш тасвиридир, бу эса чиқиш тасвири контрастининг ортишини англатади. IPT пакетидаги гистограмма тенглаштирилиши *histeq* функцияси ёрдамида амалга оширилган, у қуйидаги синтаксисга эга:

$G = histeq(f, nlev)$,

Бу ерда:

f – кирувчи тасвир;

$nlev$ – чикувчи тасвирга ўрнатилган интенсивлик даражаси сони.

Тенглаштириш операциясининг дастур коди ва олинган натижалар 7 ва 8-расмларда келтирилган.

7-расм. Тенглаштириш операцияси дастурий коди.

Олинган тасвирларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, тасвирнинг ёрқинлиги ва контрасти яхшиланади, бу динамик диапазоннинг бутун шкаласи микёсида кенгайиши ҳамда ишлов берилган тасвирнинг ўртача ёрқинлик даражаси бошланғич тасвирнинг ўртача ёрқинлиги даражасидан юқори бўлиши билан боғлиқ.

Бирок, аксарият ҳолларда гистограммани тенглаштиришдан фойдаланиш ушбу процедурадан фойдаланганда чиқиш тасвири бошланғич тасвирнинг гистограммасига боғлиқлиги сабабли кутилган натижани олиш имконини бермайди. Шу нуқтаи назардан баъзи ҳолларда ишлов берилган тасвирни яхшилаш учун гистограмма шаклини тузатиш керак. Ушбу муаммони ҳал этиш учун IPT пакетида гистограммани мослаштириш деб номланган тасвира ишлов бериш усули мавжуд. Гистаграммани мослаштириш деб берилган гистограммани тасвирни куриш усулига айтилади. Гистограммани мослаштириш процедурасининг синтаксиси қуйида келтирилган:

$$G = \text{histeq}(f, hspec),$$

бу ерда:

G – чикувчи тасвир;

$hspec$ - берилган гистограмма (вектор - сатр).

8-расм. Гистограммали тенглаштириш операциясидан фойдаланиш натижаси: а – бошланғич тасвир, б – гистограммали тенглаштириш ёрдамида олинган тасвир, в – чиқувчи тасвир гистограммаси, г – олинган тасвир гистограммаси.

Юқорида тавсифланган фазовий соҳада тасвирга ишлов бериш усулларида ташқари, ишлов беришдаги кенг имкониятлар замонавий филтрлаш усуллари амалга оширишга имкон беради. MATLAB муҳитининг IPT пакетида ҳам чизикли, ҳам чизикли бўлмаган филтрлашни қўллаш имконияти йўлга қўйилган.

Фазовий соҳада чизикли филтрлашнинг моҳияти ҳар бир пикселни тегишли коэффицентга кўпайтириш, натижани қўшиш ва ҳар бир нуқтада жараннинг натижавий жавобини олишдан иборат. IPT пакетидаги чизикли филтрлаш `imfilter` функцияси ёрдамида амалга оширилади, у қуйидаги синтаксисга эга:

$G = \text{imfilter}(f, w, \text{'опция'}),$

бу ерда: f – кировчи тасвир;

w – филтрловчи маска.

MATLAB муҳити IPT пакетининг `imfilter` функцияси филтрнинг ишлашига салмоқли таъсир кўрсатувчи кўплаб опцияларга эга (1-жадвал).

1-жадвал. Фильтрнинг ишлашига салмоқли таъсир кўрсатувчи опциялар.

Опциялар	Тавсифи
<i>Фильтрлаш модаси</i>	
'corr'	Фильтрлаш Модни сукут бўйича тузатиш усули билан амалга оширилади
'conv'	Фильтрлаш бураш усули билан амалга оширилади
<i>Чегаравий опциялар</i>	
'replicate'	Тасвир чегаралари Р қиймати билан кенгайтирилади
'symmetric'	Тасвирнинг ўлчами ён чегараларидаги катталиқнинг такрорланиши орқали ортади
'circular'	Тасвирнинг ўлчами икки ўлчамли фильтрлашнинг доимий такрорланиши орқали ортади
<i>Ўлчам опциялари</i>	
'full'	Чиқиш, худди кенгайтирилган кирувчи тасвир каби ўлчамга эга
'same'	Чиқиш, худди кириш каби ўлчамга эга

Хулоса. Рақамли эфирга узатиш телевиденияси учун тасвирнинг фазо-вақт тузилмасини тузатиш қурилмаси ишини ишлаб чиқиш ва моделлаштириш натижасида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

- Ишлаб чиқилган қурилма апертурали ва бошқа чизиқли бузилишларни самарали тузатиш ҳамда шовқин ташкил этувчисини унинг даражасидаги кенг диапазонда сўндириш имконини беради.
- Тасвир сигналига ишлов бериш учун қўлланиладиган мослашувчан усуллар унинг юқори фазо аниқлигини юқори даражали тузатиш билан бир вақтда сақлайди.
- Ишлаб чиқилган тузатиш қурилмаси тасвирнинг фазо-вақт тузилмасини H.264/AVC стандарти бўйича кейинги ички ҳамда кадрлараро башорат қилиш характеристикалари билан келишишни таъминлайди.
- Ўтказилган тажрибавий тадқиқотлар ишлаб чиқилган чизиқли бузилишларни тузатиш усуллари ва шовқинга қарши тузатишни юқори самарадорлигини кўрсатди.

Ишлаб чиқилган усуллар ва қурилмаларни H.264/AVC ва H.262 стандарти бўйича сиқиш тизимларидан аввал сигнални тузатиш учун қўллаш тавсия этилади. Ишлаб чиқилган тасвирнинг ички кадрли тузилмасини башорат қилиш усулини мавжуд H.264/AVC сиқиш усулини ривожлантириш учун қўллаш тавсия этилади.

Қўлланилган адабиётлар рўйхати.

1. Безруков В.Н., Комаров П.Ю., Шушкевич Л.А. Адаптивная коррекция сигнала телевизионного изображения. // Вестник связи. -№6-2010 г.-с. 42-45.
2. Безруков В.Н., Медведев А.А., Седов М.О. Анализ характеристик спектра структур внутрикадровой дискретизации сигналов ТВ-изображений. // Т-Comm - Коммуникации и транспорт. -2009, № 5, с. 14-17.
3. Власюк И.В., Романова Е.П., Сидорова А.И. Кодирование областей повышенного качества в стандарте сжатия изображений JPEG2000. // Труды Московского технического университета связи и информатики. - М.: «ИД Медиа Паблшер», - 2008 г.

4. Сидоров Д.В., Осокин А.Н., Марков Н.Г. Оценка качества изображений с использованием вейвлетов. // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. № 5.
5. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео.-М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 384с.
6. Гонсалес, Вудс Р. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2005. - 1072 с.
7. Воробьев В.И., Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет-преобразования. - С.-Петербург: ВУС, 1999.
8. Седов М.О. Вейвлеты и зрительная система человека. // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. Материалы международной научно-технической конференции «INTERMATIC -2007». - М.: МИРЭА, 2007 г. - с. 245-246.
9. С.С.Бекназарова, М.У.Норинов., “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг оптимал усуллари”, “ТошДУхабарлари” 2018 й №4-сон.
10. Норинов М.У., Бойкузиёв А.А., “Методы обработки и анализ традиционных форм телевизионных изображений”, “WORLD SOCIAL SCIENCE” ҳалқаро илмий журнал 2018/№1.
11. С.С. Бекназарова, М.У. Норинов., Методы обработки информационных ресурсов мультимедийных систем. –Т.: «Fan va texnologiya», 2019й, 140 стр.